

¿MATAR AL ÁNGEL DEL HOGAR? ESCRITURA SILENCIADA Y RESISTENCIA FEMENINA A TRAVÉS DE MARÍA LEJÁRRAGA

María Jesús Crespi Sánchez¹

¹ Departamento de Lengua Castellana, IES Alcúdia, Malloca, España.

Palabras clave (máximo 5): feminismo; autoría; invisibilización; resistencia; Lejárraga.

La figura del "ángel del hogar", conceptualizada por Virginia Woolf en su ensayo *Professions for Women* (1931), representa el ideal de feminidad impuesto durante los siglos XIX y XX: una mujer sumisa, pura, abnegada y dedicada al cuidado del hogar y del marido. Woolf denuncia cómo esta imagen social condicionó a generaciones de mujeres, especialmente a aquellas que aspiraban a dedicarse a la creación artística o intelectual [1]. Matar al ángel del hogar, metafóricamente, se convierte en un acto necesario para que la mujer pueda escribir con libertad. Pero ya lo decía Woolf, "matar al ángel del hogar es más difícil que matar a un fantasma" [2].

En este contexto resulta particularmente iluminador el caso de María Lejárraga (1874-1974), escritora, pedagoga y activista feminista española, cuya vasta obra fue publicada durante décadas bajo el nombre de su marido, el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra. Obras tan influyentes como *Canción de cuna* (1911) o *El ama de la casa* (1910) fueron atribuidas a él, mientras Lejárraga redactaba en la sombra asumiendo su esperado papel del "ángel del hogar". Su propia autobiografía, *Una mujer por los caminos de España* (1952), da cuenta de esta silenciosa entrega: "Yo escribía. Él firmaba. Los dos éramos sinceros en nuestra colaboración" [3].

Lejárraga se ve obligada socialmente a encarnar el modelo del "ángel del hogar" y a publicar desde el anonimato como único camino para lograr insertarse en la vida intelectual de su tiempo. Tal como señala Anna Caballé, la historia de Lejárraga "pone en cuestión la historia literaria oficial y obliga a revisar la autoría desde una perspectiva de género" [4].

El caso de María Lejárraga pone de relieve cómo el patriarcado se ha apropiado históricamente de la producción cultural femenina. La recuperación de su figura en las últimas décadas no solo permite hacerle justicia histórica, sino que también evidencia cómo de forma silenciosa toda su vida luchó para "matar al ángel del hogar".

El genio de María Lejárraga fue demasiado tiempo atribuido a otros. A veces la resistencia silenciosa suena con un ruido atronador.

Referencias

[1] V. Woolf. *Professions for Women*. En *The Death of the Moth and Other Essays* (1942). Hogarth Press, Londres, 1931.

[2] C. G. de la Cueva, A. Jarén. *Escritoras: Una historia de amistad y creación*. Lumen, Barcelona, 2023.

[3] M. Lejárraga. *Una mujer por los caminos de España*. Losada, Buenos Aires, 1952.

[4] A. Caballé. Una mujer en la sombra: María Lejárraga, una escritora silenciada. Espasa, Barcelona, 2000.